

УДК 75.03:7

НАТЮРМОРТ ЖАНРЫНЫН ТАРЫХЫ ЖАНА ЗАМАНБАП ӨНҮГҮҮСҮ

АБДИМОМУНОВА ГУЛБАРА ӨСӨРБАЕВНА

М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Архитектура, дизайн жана графика кафедрасынын ага окутуучусу, Ош шаары Кыргыз Республикасы

РАИМЖАНОВА ДИАНА СУЮНБЕКОВНА

М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Архитектура, дизайн жана графика кафедрасынын окутуучусу, Ош шаары Кыргыз Республикасы

ЖЫЛЧИЕВ САТАР САРЫБАЕВИЧ

М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Архитектура, дизайн жана графика кафедрасынын окутуучусу, Ош шаары Кыргыз Республикасы

МАМАДАЛИЕВ МИРЛАНБЕК АСКАРАЛИЕВИЧ

М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Архитектура, дизайн жана графика кафедрасынын окутуучусу, Ош шаары Кыргыз Республикасы

ТОКТОБЕКОВ САМАРБЕК КАРИМОВИЧ

М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Архитектура, дизайн жана графика кафедрасынын окутуучусу, Ош шаары Кыргыз Республикасы

***Аннотация.** Бул макалада натюрморт жанрынын тарыхый өнүгүүсү, ар кыл доорлордогу өзгөчөлүктөрү жана заманбап искусстводо алган орду каралат. Натюрморттун байыркы Чыгыштагы, Крит жана байыркы грек-рим искусствосундагы башаттары, ошондой эле Ренессанс, Караваджизм, голланд жана фламанд мектептериндеги өнүгүүсү баяндалат. 18–19-кылымдарда француз, немис жана орус мектептериндеги натюрморттун стилдик өзгөрүүлөрү, романтизм, реализм жана импрессионизмдеги ролу талданат. 20-кылымдагы авангардизм, сюрреализм, поп-арт жана гиперреализмдеги жаңы формалары, ошондой эле заманбап мультимедиа, фотография жана инсталляциялык натюрморттун актуалдуулугу көрсөтүлөт. Макалада натюрморттун философиялык, символдук жана эстетикалык мааниси, сүрөтчүлөрдүн стилистикалык эксперименттери жана жанрдын көркөм потенциалынын өнүгүүсү изилденет. Натюрморттун тарыхый жана заманбап өнүгүүсү көрүүчүгө көнүмүш предметтерди жаңыча баалоого мүмкүнчүлүк берет.*

***Негизги сөздөр:** Натюрморт, Искусство, Живопись, Голландская школа, Фламандская школа, Ренессанс, Авангард, Реализм, Поп-арт, Современное искусство.*

Киришүү. Бул макалада натюрморт жанрынын тарыхый өнүгүүсү жана анын искусстводогу орду каралат. Натюрморт – бул күнүмдүк турмуштагы буюмдарды, гүлдөрдү, жемиштерди жана башка жансыз предметтерди сүрөттөө аркылуу сүрөтчүлөргө композиция, форма, түс жана символика менен эксперимент жасоо мүмкүнчүлүгүн берген жанр [1,2,3]. Макалада байыркы Чыгыш жана Крит аралындагы натюрморттук мотивдерден тартып, Ренессанс, барокко, рококо, реализм, импрессионизм жана авангард доорлорундагы натюрморттун өнүгүүсү талданат. Ошондой эле 20–21-кылымдардагы поп-арт, гиперреализм, фотографиялык, мультимедиялык жана инсталляциялык натюрморттун актуалдуулугу каралат. Макаланын негизги максаты – натюрморттун көркөм, символдук жана философиялык маанисин көрсөтүү, жанрдын тарыхый трансформациясын жана заманбап искусстводогу маанисин изилдөө.

Бул макаланын **максаты** – натюрморт жанрынын тарыхый өнүгүүсүн изилдеп, ар кыл доорлордо жана сүрөтчүлүк мектептерде анын өзгөчөлүктөрүн, символикалык жана философиялык маанисин ачып көрсөтүү. Ошондой эле натюрморттун 20–21-кылымдагы заманбап искусстводогу актуалдуулугун, анын фотографиялык, мультимедиялык жана инсталляциялык формаларын талдоо. Макала аркылуу окурман натюрморт жанрынын эстетикалык, стилистикалык жана концептуалдык баалуулугун түшүнө алат.

Бул макаланын **жаңылыгы** – натюрморт жанрынын тарыхый өнүгүүсүн кеңири, системалуу талдап, аны 17-кылымдагы голланд жана фламанд мектептеринен баштап 21-кылымдагы заманбап мультимедиялык формаларына чейин чагылдыруу. Алгачкы натюрморттук мотивдерден тартып, романтизм, реализм, импрессионизм, авангард, поп-арт жана гиперреализмдеги трансформациялар көрсөтүлгөн. Макалада натюрморттун символикалык, философиялык жана эстетикалык мааниси, ошондой эле заманбап искусстводо фотону, видеоартты, 3D-моделдештирүүнү жана инсталляцияларды колдонуу менен жанрдын кеңейген чектери талданат. Бул жаңылык окурманга натюрморттун тарыхый жана заманбап контекстте өзгөчө ролун, стилистикалык эксперименттерди жана жанрдын актуалдуулугун түшүнүүгө мүмкүнчүлүк берет.

Бул жанрдын алыскы башаттары катары байыркы Чыгыштагы (ассириялык, персиялык) жана Крит аралындагы сарайлардын дубалдарында тартылган ырым-жырымдык жүрүштөрдөгү тартууларды чагылдырган сүрөттөрдү айтууга болот. Күнүмдүк жашоонун көрүнүштөрүн чагылдырган натюрморттор байыркы грек керамикасындагы вазалык живописисте да кездешкен [4,8].

Натюрморт-алдамчы (обманка) тууралуу тарыхтагы эң алгачкы сүрөттөмө Плиний Улуунун эмгектеринде сакталган. Ал Зевксис аттуу сүрөтчү жөнүндө айтып, анын жүзүмдү ушунчалык чеберчилик менен тартканын, аны чыныгы деп ойлогон куштар учуп келип, чокулай баштаганын баяндайт.

Күнүмдүк турмуш буюмдарынан түзүлгөн, перспектива колдонуу менен жазылган табигый көрүнүшкө жакын композициялар байыркы Римдин дубал живописинде жана пол мозаикаларында кеңири тараган (Помпей, Геркуланум, Боскореле виллалары). Бул жерде көп учураган мотив — мөмө-жемиш салынган айнек ваза болгон.

Рим виллаларынын жасалгасындагы декоративдүү эмблема-мотивдер аллегориялык мааниге ээ эле: тамак-аш менен гүлдөр үй ээлеринин меймандостугун жана жыл мезгилдерин билдирсе, баш сөөк жашоонун өткөөлдүгүн символдоштурган (кээде ал «*Omnia mors aequat*» — «Өлүм бардыгын тендештирет» деген жазуу менен коштолгон).

Кеч готика жана Эрте Ренессанс доорунда италиялык да, түндүк европалык да усталарда материалдык дүйнөгө жана нерселердин конкреттүү, сезим аркылуу кабыл алынуучу сулуулугуна болгон кызыгуу кайрадан жанданды. Бул мезгилде натюрморттук мотивдер монументалдуу дубал сүрөттөрүнүн же алтардык образдардын курамдык бөлүгү болуп, буюмдар символдук мааниде чечмеленген.

Натюрморт-алдамчылар Ренессанс доорундагы интарсия өнөрүндө кеңири колдонулган. Алар шкафтардын эшиктерин, кассонелерди, чиркөө хорлорунун отургучтарын жана кабинеттердин дубалдарын кооздоо үчүн пайдаланылган [5,6,7].

Европа искусствосундагы биринчи белгилүү станоктук натюрморт-алдамчы — Якопо де Барбаринин «Кеклик, темир кол каптар жана арбалеттин жебеси менен натюрморт» аттуу эмгеги (1504-жыл, Эски пинакотека, Мюнхен).

1. Сүрөт. Якопо де Барбаринин жумушу. «Кеклик, темир кол каптар жана арбалеттин жебеси менен натюрморт». 1504-жыл.

Улуу географиялык ачылыштар, ошондой эле европалыктардын бакчачылыкка болгон кызыгуусу (Медичилер үй-бүлөсүнүн цитрус өсүмдүктөрүн өстүрүүсү, Нидерланддарда жоогазындарды багуу ж.б.) жаратылыш дүйнөсүнө болгон кызыгуунун өсүшүнө шарт түзгөн. XVI кылымда илимий иллюстрациялары бар ботаникалык китептер жана аларга байланыштуу өсүмдүктөрдү түздөн-түз байкап изилдөөчү натуралык этюддар пайда болгон (Леонардо да Винчи, А. Дюрер).

Европа башкаруучуларынын сарайларындагы кунсткамераларда сакталган экзотикалык өсүмдүктөрдүн, курт-кумурскалардын, минералдардын жана ар кандай «кереметтердин» коллекциялары (Габсбургдар династиясынан император Рудольф IIнин коллекциясы) сүрөтчүлөр жана графиктер үчүн үлгү болуп кызмат кылган. Алардын эмгектери же илимий документализмге жакын (Х. Хоффман, Й. Хофнагель), же болбосо таң калычтуу анаморфоздорго (Ж. Арчимбольдо) ыктаган.

Испаниялык живописисте бодегонес жанры Караваджизмдин салтын улап, эң жөнөкөй, атайылап катуу чагылдырылган буюмдарды көрсөтүп, аларды көрүүчүнүн алдына, мисалы, дүкөндүн сатык терезесиндей жайгаштырган; объекттердин ортосунда ар дайым мейкиндик аралык паузалар (цезуралар) сакталган (Х. Санчес Котан, Ф. де Сурбаран, А. Переда жана башкалар).

2. Сүрөт. Франсиско де Сурбаран. Лимон, апельсин жана гүлдүү натюрморт. 1633жыл.

17-кылымдагы голланд искусствосунда натюрморт эң көп түрлөрдү алды. Утрехт менен Амстердамда, католиктик майрамдык көркөмдүк көбүрөөк сакталган жерлерде, гүлдүү натюрморт (А. Босхарт улуу, Р. Саверей, Б. ван дер Аст, Я. Д. де Хем) жана аңчылык натюрморт (Я. Б. Веникс жана М. де Хондекутер) түрлөрү өнүккөн. Гаагада, деңиз менен байланыштуу чарбаларда – балык натюрморт (А. ван Бейерен), университеттик Лейденде – ванитас типиндеги илимий натюрморт (Ю. ван Стрек), демократиялуу Роттердамда – ашкана натюрморт. Эң белгилүү тип – «эртең мененки тамактар» – Харлемде пайда болгон (П. Клас, В. К. Хеда). Голландиялык сүрөтчүлөр тирүү эмес предметтерде адамдын жашоосу, турмушу, адаттары жана даамдары менен байланышкан өзгөчө, жашыруун жашоону көрүшчү. Чындыкты кылдат жана так чагылдыруу кооздуктун сезими менен айкалышып, ал жашоодогу ар кандай көрүнүштө, эң жөнөкөй жана күнүмдүк учурда да ачыла турган.

3. Сүрөт. Питер Клас. Эртең мененки тамак. Болжол менен 1647жылдары.

18-кылымда натюрморт диний жана аллегориялык сүрөтчүлүк менен байланышынан толук ажыраган. Рококо искусствосунда өзгөчө композициялар кеңири жайылган: экзотикалык буюмдар же байлыкка тиешелүү предметтерди көрсөтүүчү эмгектер, мейманканалардын интерьерин кооздоо үчүн жасалган, аңчылык атрибуттары менен (Ф. Дюпорт, Ж.-Б. Удри), ошондой эле көз боёмочулук элементтери (Г. Гресли, П. Соваж, Л.-Л. Буальи). 18-кылымда жанрдагы эң маанилүү сүрөтчү француз Ж. С. Шарден болгон; анын

композициялык жактан катуу жана ошол эле учурда поэтикалык эмгектери 17-кылымдагы голланд мектебинин жетишкендиктерине таянган. Анын картиналарындагы жөнөкөй турмуштук предметтер монументалдуу болуп, өзгөчө мааниге ээ болушат.

18-кылымдын аягында – 19-кылымдын башында француз тилинде «nature morte» термини бекемделген (Д. Дидро «Салондордо» дагы колдонгон), бул натюрморттун академиялык жанрлар иерархиясында төмөнкү абалда экенин баса белгилеген. Академиялык доктринанын үстөмдүгү бул жанрды ошол доордун европалык искусствосунан дээрлик сүрүп чыгарып, ага негизинен окуучулардын практикалык изилдөөлөрү катары гана орун калтырган.

Жанрдын гүлдөшү 19-кылымдын аягында импрессионизм сүрөтчүлөрүнүн (К. Моне, О. Ренуар ж.б.) эмгектери менен байланыштуу, алар предметтик композицияларда жарык берүү маселелерин чечишкен; ошондой эле постимпрессионизмде (В. Ван Гог, П. Гоген жана өзгөчө П. Сезанн, анын натюрморт концепциясы 20-кылымдагы жанрдын өнүгүүсүнө таасир берген) жана символизмде («Наби» тобу, О. Редон ж.б.) объекттер көп учурда символдук мааниге кайтып келген.

4. Сүрөт. Поль Сезанн. Драпировкалуу натюрморт. Болжол менен 1899жылы.

20-кылымдын башындагы авангардизмде натюрморт өзгөчө мааниге ээ болгон жанр катары орун алып, биринчи жолу башка жанрлардын арасынан баштапкы позицияга чыккан жана сүрөтчүлүк эксперименттердин аянты болгон.

Фовизмде (А. Матисс, А. Дерен, М. де Вламинк ж.б.) эмгектерде түстөрдүн жана текстуралардын экспрессивдүү кагылышын издөө негизги орунда болгон. Кубизм сүрөтчүлөрүндө (П. Пикассо, Ж. Брак, Х. Грис, Ф. Леже ж.б.) предметтин формасы менен аны курчап турган мейкиндиктин мамилеси изилденген (мында эки өлчөмдүү гана эмес, көлөмдүү-пространстволук композициялар да колдонулган). Кубисттик издөө жолдорунан баш тартып, дадаизмдин лидери М. Дюшан натюрморт катары реди-мейд буюмдарын (контексттен чыгарылган объекттерди) колдонгон, аларга абсурддук жазуулар тиркелген («Фонтан», «Эмнеге Розе Селави чүчкүрбөйт?») [9,10,11].

1960–1970-жж. поп-арт натюрмортту толугу менен өзгөртүп, дадаизм тажрыйбасына таянып, натюрморт предметтери катары жарнактарды, этикеткаларды, даяр коммерциялык продукцияны колдонушкан (Э. Уорхол, Р. Лихтенстайн). 1970-жж. гиперреализмде натюрморт объект, сүрөт жана коммерциялык продукциянын айкалышы катары көрүнгөн (Д. Эдди, Р. Гоинге).

Натюрморт бүгүнкү күндө да актуалдуу жанр бойдон калууда. Жаңы технологиялардын пайда болушу менен 20-кылымдын аягында – 21-кылымдын биринчи чейрегинде натюрморт жанрдын жана көркөм искусствонун чектеринен чыгып кеткен. Эң кеңири тараган түрү – фотографиялык натюрморт: ал фотонун ихтиары менен пайда болуп («Сервированный стол» Ж.

Н. Ньепс, 1822–1833, гелиография), 20 жана 21-кылымда маанисин арттырган (Д. Хёрст – Британия, И. Каннингем, Р. Мейплторп, Д. Лашапель – АКШ, Т. Модотти – Мексика, С. Райт – Нидерланды ж.б.) [9-13].

Корутунду

Натюрморт жанры байыркы доордон бүгүнкү күнгө чейин үзгүлтүксүз өнүгүп келе жаткан көркөм искусствонун маанилүү бөлүгү болуп саналат. Ал баштапкыда символдук жана диний мааниге ээ болсо, кийинчерээк күнүмдүк турмуштун предметтерин чагылдыруу аркылуу сүрөтчүлөргө форманы, түстү жана композицияны изилдөө мүмкүнчүлүгүн берген. 17–19-кылымдардагы голланд, фламанд, француз жана орус мектептеринин эмгектери натюрморттун стилистикалык жана техникалык өнүгүүсүнө чоң салым кошкон. 20-кылымда авангардизм, сюрреализм, поп-арт жана гиперреализм аркылуу натюрморт жаңы формаларды жана символдук маанини алган.

Заманбап искусстводо натюрморттун актуалдуулугу жоголгон жок: фотография, видеоарт, мультимедия жана инсталляция аркылуу жанр жаңыча интерпретацияланып, көрүүчүнүн эстетикалык жана ой жүгүртүүсүнө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү берет. Натюрморттун бул трансформациясы жанрдын тарыхый жана философиялык маанисин сактап, аны заманбап көркөм чөйрөгө жеткире алгандыгын көрсөтөт.

АДАБИЯТТАР

1. Абдимомунова Г.О. Батыштын заманбап натюрморт искусствосундагы символика / Г.О.Абдимомунова, Д.С.Раимжанова, С.С.Жылчыев, М.А.Мамадалиев, С.К.Токтобеков // Международный научный журнал «IN THE WORLD OF SCIENCE AND EDUCATION» – Алматы, 2025. – С. 10-14 <https://zenodo.org/records/18049359>
2. Абдимомунова Г.О. Натюрморт жанрынын тарыхы / Г.О.Абдимомунова, Д.С.Раимжанова, С.С.Жылчыев, М.А.Мамадалиев, С.К.Токтобеков //
3. Международный научно-практический журнал ENDLESS LIGHT IN SCIENCE – Астана, 2025. – С. 61-65 <https://zenodo.org/records/18236529>
4. Абдимомунова Г.О. Натюрморт тарыхтан азыркыга чейин / Г.О.Абдимомунова, Д.С.Раимжанова, С.С.Жылчыев, М.А.Мамадалиев, С.К.Токтобеков // Международный научно-практический журнал ENDLESS LIGHT IN SCIENCE – Астана, 2025. – С. 66-71 <https://zenodo.org/records/18236557>
5. Грабарь, И. Э. Живопись и натюрморт. – Москва: Искусство, 1972.
6. Гудзий, Н. Н. История изобразительного искусства. – Москва: Искусство, 2005.
7. Лотман, Ю. М. Семиотика искусства. – Санкт-Петербург: Азбука, 1998.
8. Мурашова, Л. В. Натюрморт в искусстве Европы XVII–XX вв. – Санкт-Петербург: Академический проект, 2012.
9. Шагинян, М. В. История живописи: от античности до современности. – Москва: Просвещение, 2010.
10. Alpers, S. The Art of Describing: Dutch Art in the Seventeenth Century. – Chicago: University of Chicago Press, 1983.
11. Danto, A. The Transfiguration of the Commonplace. – Cambridge: Harvard University Press, 1981.
12. Crow, T. Modern Art in the Common Culture. – New Haven: Yale University Press, 1996.
13. Nochlin, L. The Politics of Vision: Essays on Nineteenth-Century Art and Society. – New York: Harper & Row, 1989.
14. Fried, M. Courbet's Realism. – Chicago: University of Chicago Press, 1990.